

Ascorbic acid in the complex therapy of acute pneumonia [in Russian].

Mochalkin NI.

Voen Med Zh. 1970 Sep;9:17-21.

PubMed:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5515787>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2004

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

The translation of this Russian paper was arranged because the trial was included in the Cochrane review (2013) on vitamin C and pneumonia:

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD005532.pub3>

<https://hdl.handle.net/10138/225862>

The scanned Russian text is at the end of this document.

Meta-analyses have indicated that vitamin C may have influence on pneumonia in certain contexts:

<https://doi.org/10.1097/00006454-199709000-00003>

<https://doi.org/10.7205/MILMED.169.11.920>

<https://doi.org/10.1177/014107680710001109>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2099400>

<https://doi.org/10.3390/nu9040339>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5409678>

https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/VitC_pneumonia.htm

Certain analyses on vitamin C and pneumonia have been shown to be flawed:

<https://doi.org/10.1039/d0fo02189j>

<https://doi.org/10.1038/s41430-022-01091-9>

<https://doi.org/10.3389/fmed.2020.595988>

Comments:

In two subsequent reports, Mochalkin (1974) and Mochalkin (1975) published the same data:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4444248>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1210310>

They are also available as translations in Zenodo.

Mochalkin NI (1970)

**Ascorbic acid in the complex therapy of acute pneumonia [Russian]
Voenno-Meditsinskii Zhurnal. 9:17-21, 1970 Sep. [title from Medline]**

Voenno-Meditsinskii Zhurnal 1970; 9: pp. 17-21

(Journal of Military Medicine)

N.I. Mochalkin, Colonel of Military Medicine

Ascorbic Acid in the Complex Treatment of Patients with Acute Pneumonia

Acute pneumonia is one of the most frequent/common diseases of the internal organs under both peace and war conditions. During flu periods, the incidence of acute pneumonia increases, sometimes up to 20% (V.V. Vlasov, 1958; N.V. Sergeev, 1961).

The widespread use of antibiotic therapy has dramatically decreased/reduced/lowered the mortality and gravity of the disease, but the problem of acute pneumonia remains because, first of all, the rate still runs high (0.3 – 0.4%) and, second, a growing number of patients has exhibited a clear tendency toward either a prolonged period of illness or a more chronic form (N.S. Molchanov, 1964, 1965; V.V. Medvedev, 1964; A.Ya. Zigel'nik et al., 1964; L.V. Chireikin, 1967; V.P. Silvestrov, 1968).

Treating acute pneumonia with antibiotics was especially successful during the first decade of their use, resulting in a sharp decline in mortality (from 10-15% to less than one percent), a shorter rehabilitation period, the absence of strictly partial localization in crupous pneumonia, and the frequency of segmental deterioration (N.S. Molchanov, 1966). Drawing on extensive clinical experience, however, a number of drawbacks with antibiotic therapy have emerged, such as the progressively diminishing effectiveness of antibiotics (N.S. Molchanov, 1964), suppression of immuno-biological body reactivity (I.I. Daal-Berg et al, 1959), disruption of the body's protein, carbohydrate and vitamin exchange (A.N. Klimov, 1959; Ya.B. Maksimovich, 1961; V.A. Novikov, 1967, et al), and toxico-allergic side reactions (A.L. Libov, 1958; H. Planeljes, A. Kharitonova, 1965; P.I. Shamarin, 1966). Such drawbacks retard the process of reverse development in pneumonia locales under treatment with antibiotics (L.I. Moskvicheva, 1961; P.K. Lipatova, 1964). Consequently, the need has emerged to find new ways of raising the effectiveness of antibiotic therapy in treating acute pneumonia.

We focused our attention on studying the exchange of ascorbic acid in the process of treating pneumonia with antibiotics, and on how it affects the clinical process and its results. The existing literature has presented this problem rather poorly, and has provided/offered no

indication/suggestion/recommendation for a rational/reasonable dose of vitamin C that could prevent both its deficiency and hyper-vitaminization. From the viewpoint of modern science, the following two scenarios are not only undesirable but even dangerous: (1) the hyper-vitaminization induced by antibiotic use or by other causes, and (2) that induced by an overdose of ascorbic acid, which can occur with prescriptions for large doses of ascorbic acids. Unjustified prescriptions for overdoses are known to disrupt the functions of certain endocrine glands (M.L. Rokhlina, 1949; E.P. Samborskaya, 1967) and even to destroy kidney glomerules followed by the onset of hypertension (V. Merezhkovsky, 1963; M.D. Mashkovsky, 1967).

The research tasks we set were as follows: (1) to study the effect of the planned therapeutic doses of certain antibiotics (penicillin, streptomycin, penicillin combined with streptomycin, and tetracycline) used in treating acute pneumonia on the patients' vitamin C balance and on the clinical development of the disease; (2) to establish the minimal and maximal diurnal doses of ascorbic acid against the diurnal antibiotic dose necessary for maintaining the patient's optimal vitamin C level; (3) to compare the basic clinical-laboratory parameters of patients treated with antibiotics without ascorbic acid prescriptions and those treated with antibiotics combined with various vitamin C doses.

The group of patients comprised 140 males diagnosed with acute pneumonia hospitalized during the first two days of onset of the disease: 38 patients were between 20-30 years of age, 23 were aged 31-40, 26 were aged 41-50, 37 were aged 51-60, and 16 were over 60 years old. Depending on the mode of basic treatment, the patients were divided into three groups:

- Group I (70 patients) was treated with antibiotics without ascorbic acid (25 patients were treated with penicillin, 15 with streptomycin, 15 with penicillin and streptomycin, and 15 with tetracycline);
- Group II (39 patients) was treated with antibiotics combined with vitamin C (minimal dose*: 50 mg per 100 000 antibiotic units) (15 patients were treated with penicillin, 8 with streptomycin, 8 with penicillin and streptomycin, and 8 with tetracycline)
- Group III (31 patients) was treated with antibiotics combined with ascorbic acid (maximum dose: 100 mg per 100 000 antibiotic units) (10 patients were treated with penicillin, 7 with streptomycin, 7 with penicillin and streptomycin, and 7 with tetracycline).

All patients were tested under equal conditions of placement, care, and nutrition, and were subjected to a complex therapy which included antibiotics in the following dosages: 100 000 units of penicillin every 4 hours and 500 000 units of streptomycin 1-2 times per day intramuscularly; 100 000

* We established the minimal and maximal (optimal) doses of ascorbic acid per prescribed dose of antibiotic through experimentation on animals and testing on healthy, willing humans.

units of tetracycline (oxytetracycline) every 4 hours orally. Ascorbic acid powder was also taken orally. Both antibiotics and ascorbic acid were used for 10 days.

To monitor the effectiveness of the employed methods of treatment, we used the following parameters: dynamics of temperature normalization, erythrocyte sedimentation rate (ESR), leucocyte quantity in the peripheral blood, timing of wet rattle disappearance, duration of roentgenologically-determined changes in the lungs, and the mean period of recovery.

The study of the dynamics of changes in the ascorbic acid content of blood plasma and of its release with urine began with the establishment of the initial level. On the 5th, 10th, 15th, 20th, and 30th days of using antibiotics, we determined the vitamin C content in blood plasma (Farmer & Abbot method) and urine (N.S. Zheleznyakova method). The data obtained were subjected to statistical treatment. Table 1 below shows the absolute mean values of the concentration of ascorbic acid in blood plasma and urine.

Table 1

Group	No. of patients	Ascorbic acid level in blood plasma (mg%)						Ascorbic acid release in urine (mg/hour)					
		Time from treatment initiation (days)						Time from treatment initiation (days)					
		initial	5	10	15	20	30	initial	5	10	15	20	30
I	70	0.73	0.42	0.41	0.57	0.62	0.68	0.68	0.52	0.42	0.42	0.45	0.65
II	39	0.73	0.58	0.62	0.65	0.71	0.76	0.63	0.56	0.53	0.56	0.59	0.63
II	31	0.71	0.70	0.76	0.79	0.80	0.82	0.67	0.69	0.69	0.71	0.72	0.92

As Table 1 shows, both the vitamin C level in blood plasma and the release of ascorbic acid with urine changed sharply in the process of treatment, especially in group I where the decrease in the level of ascorbic acid was especially pronounced (up to 56.16%). It should be noted that the increase in the vitamin deficit goes hand in glove with the duration of antibiotic use. In group II, the decrease was less pronounced (up to 79.45%), while in group III, the balance of vitamin C remained practically unchanged.

From day 10 of the treatment, the cancellation of antibiotics and ascorbic acid, and hence the cessation of the acute inflammation process in the lungs, led to a tendency to restore the vitamin C deficiency in the organism. However, the patients in group I reached 93.15% of the initial level of

ascorbic acid in blood plasma only by the 30th day of treatment, while the patients in group II reached 97.26% by the 20th day. The mg/hour monitoring of ascorbic acid release with urine appears consistent with the dynamic of its level in the blood.

Therefore, a course treatment of therapeutic doses of penicillin, streptomycin, and tetracycline results in a considerable decrease of the vitamin C content in blood and its release with urine.

The latest literature contains data on significant disruptions of the vitamin balance in patients with respiratory problems (B.H. Khamzaliev, 1956; A.A. Stroganova, 1963; R.G. Voronina, 1965; O.I. Lasitsa, 1967; V.A. Novikov, 1967, etc.), as well as on a direct connection of the disease gravity, duration, and results with the body's provision of vitamins in general and vitamin C in particular (Z.M. Volynsky, 1954; P.A. Alisov et al., 1960; S.M. Ryss, 1963; S.I. Ashbel et al., 1967). From such a viewpoint, the differences in the dynamics of the basic clinical-laboratory parameters (in %), which characterize the process of acute pneumonia in various group presented in Table 2, become clear.

As Table 2 shows, the most favorable course of treatment of acute pneumonia is observed in the group of patients treated not only with antibiotics but with ascorbic acid as well, especially at the optimal dosage. The patients of group I, who received antibiotics with no ascorbic acid, exhibited significantly retarded normalization of clinical symptoms. Such a comparison demonstrates/shows/suggests that the use of vitamin C facilitates the treatment of patients with acute pneumonia.

Table 2

Group	No. of Patients	Dose per patient per day		Temperature normalization by 10th day	Normalization by 16th day			Duration of recovery Mean (SE) (days)	
		Antibiotic (10exp6 units)	Vitamin C (g)		wet rattle gone	ESR	leucocytes roentgen monitoring		
I	70	0.5-1.6	0	54	48	41	57	47	23.7 (0.38)
II	39	0.5-1.6	0.25-0.8	37	38	36	38	33	19.1 (0.73)
III	31	0.5-1.6	0.5-1.6	31	31	31	31	29	15.1 (0.58)

[comment by Hemilä: the original table also contained pairwise comparisons with the calculated "t" and corresponding "p" values, but they are not copied in this table, because any pair can be so easily compared with modern statistical programs. The results were presented as percentages of the study group, but they are transformed here to the number of participants with the outcome.]

Analysis of both the literature and our experimental data shows that acute pneumonia (like other acute disorders, especially those connected with microbe invasion) results in a sharp strain of body defense mechanisms and, hence, in the increased intensity of its oxidation-restoration processes. This increased intensity, in turn, increases the organism's requirement for ascorbic acid. The use of antibiotics only aggravates an already critical situation because the destruction of the pathogenic agent is accompanied by increased intoxication (due to endotoxin) with a further strain of oxidation-restoration reactions, which creates a growing demand for vitamin C. On the other hand, as a result of the weakening of the pathogenic agent functioning, antibiotics create favorable conditions for the mobilization of immuno-biological mechanisms, which again results in a greater demand for vitamin C.

Under such circumstances, additional use of ascorbic acid breaks this vicious circle and enables one to meet the demand in vitamin C for both further intensification of exchange reactions and for unhindered strengthening of the immune system. As a result, body reactivity increases and the period of treatment decreases.

RESULTS

- (1) In the process of using antibiotics (penicillin, streptomycin, tetracycline) to treat patients with acute pneumonia both the level of ascorbic acid in blood plasma and its release with urine progressively decrease. The growth of vitamin C deficit is related to the duration of antibiotic use.
- (2) The recovery process is much longer in patients treated with antibiotics without ascorbic acid. This may be one of the causes of prolonged treatment and the subsequent onset of acute chronic pneumonia.
- (3) To prevent the deficit of vitamin C and its associated complications, the treatment of acute pneumonia with antibiotics should be combined with a simultaneous prescription of ascorbic acid, the diurnal dose of which we suggest to calculate on the basis of the diurnal dose of antibiotic. The minimal dose is, in all probability, 1 mg of ascorbic acid per 2000 units of antibiotic, the maximal dose, 1 mg per 1000 units of antibiotic.
- (4) The choice of minimal or optimal dose of ascorbic acid, when administered jointly with antibiotics, obviously depend on the vitamin C resources of an organism in every concrete case. These resources vary with the season, nutrition, and the presence of natural vitamins in the diet.

LITERATURE

- Ashbel C.I., Khil R.G., Yuryeva M.A. "On treating professional pneumoscleroses with galascorbine aerosol inhalations". In: Materials of the VI scientific session of VNIIV MZ SSSR, 1967.
- Daal-Berg II, Bryzgalova V.A., Geinze E.A., Komarevtsev L.N. "On the role of vitamins on immunogenesis". *VMZh*, 1959, № 11.
- Zheleznyakova N.S. "Ascorbic acid release with urine per hour as an indication of its body resources". *Gig. and San.*, 1951, № 12.
- Libov, A.L. The Side Effects of Antibiotics. Leningrad, 1958.
- Merezhinsky O.V. "On the permissible doses of vitamin C". *Meditsinskaya Gazeta*, 1963, December 2.
- Molchanov N.S. "Acute Pneumonia". In: Reference Book on Acute Diseases, vol. 3. Moscow, 1964.
- Molchanov N.S. "The use of antibiotics when treating pneumonia". In: Clinical Use of Antibiotics. Leningrad, 1966.
- Novikov A.O. "On the importance of ascorbic acid and some vitamins of group B when treating chronic pneumonia". In: Materials of the VI scientific session of VNIIV MZ SSSR, 1967.
- Ryss S.M. Vitamins. Moscow, 1963.
- Silvestrov V.P. Prolonged Pneumonia and its Treatment. Leningrad, 1968.

Аскорбиновая кислота в комплексной терапии больных острой пневмонией

Среди заболеваний-внутренних органов как в мирное, так и в военное время острые пневмонии составляют значительный удельный вес, и количество их особенно резко увеличивается в период эпидемий гриппа, доходя иногда до 20% (В. В. Власов, 1958; Н. В. Сергеев, 1961).

Широкое внедрение антибиотикотерапии намного снизило летальность и тяжесть течения заболевания, но проблема острой пневмонии продолжает оставаться актуальной прежде всего потому, что заболеваемость ею еще высока (0,3—0,4%) и отчетлива тенденция к увеличению числа больных с затяжным течением или переходом в хроническую форму (Н. С. Молчанов, 1964, 1965; 08. В. Медведев, 1964; А. Я. Цигель-ник с соавт., 1964; Л. В. Чирейкин, 1967; В. П. Сильвестров, 1968).

Лечение острых пневмоний антибиотиками было наиболее успешным в первое десятилетие их применения, о чем свидетельствует резкое снижение смертности (с 10—15% до десятых долей процента), более легкое клиническое течение, отсутствие строго долевого локализации при крупозной пневмонии, частота сегментарных поражений и т. п. (Н. С. Молчанов, 1966). Однако в дальнейшем по мере обобщения большого клинического опыта стал отчетливо вырисовываться целый ряд негативных сторон антибиотикотерапии: прогрессивно снижающаяся лечебная эффективность антибиотиков (Н. С. Молчанов, 1964), угнетение иммунологической реактивности организма (И. И. Дааль-Берг с соавт., 1959), нарушение белкового, углеводного и витаминного обмена (А. Н. Климов, 1959; Я. Б. Максимович, 1961; В. А. Новиков, 1967 и др.), побочные токсикоаллергические реакции (А. Л. Либов, 1958; Х. Планельес, А. Харитонova, 1965; П. И. Шамарш, 1966 и др.). Указанные обстоятельства отрицательно влияют на процесс обратного развития пневмонического очага при лечении антибиотиками (Л. И. Москвичева, 1961; П. К. Липатова, 1964). Это диктует необходимость изыскания новых путей повышения эффективности антибиотикотерапии острых пневмоний;

Наше внимание привлекло изучение обмена аскорбиновой кислоты в процессе лечения острых пневмоний антибиотиками, а также выяснение ее влияния на клиническое течение и исходы заболевания. В литературе этот вопрос освещен чрезвычайно мало, отсутствуют указания на рациональную дозу витамина С, которая предотвращала бы как развитие его дефицита, так и явления гипervитаминоза. С современной точки зрения одинаково нежелателен и опасен гиповитаминоз, развивающийся под воздействием антибиотиков и вследствие других причин, и гипervитаминоз, который может иметь место при назначении больших доз аскорбиновой кислоты. Известно, что необоснованные назначения больших доз ее могут привести к нарушению функций некоторых эндокринных желез (М. Л. Рохлина, 1949; Е. П. Самборская, 1967) и даже к повреждению, гломерул почек с развитием гипертензионного синдрома (В. Мережинский, 1963; М. Д. Машковский, 1967).

Целью наших исследований было: динамическое изучение влияния курсовых терапевтических доз некоторых антибиотиков (пенициллина, стрептомицина, пенициллина в сочетании со стрептомицином и тетрациклина), применяемых при лечении острых пневмоний, на С-витаминовую обеспеченность больного и клиническое течение заболевания; установление минимальной и максимальной суточной дозы аскорбиновой кислоты в расчете на получаемую суточную дозу антибиотика для поддержания С-витаминовой обеспеченности больного на оптимальном уровне; сравнительное изучение основных клинико-лабораторных показателей у больных, леченных антибиотиками без дополнительного назначения аскорбиновой кислоты, с получавшими эти же антибиотики в сочетании с различными дозами витамина С.

Под наблюдением находились 140 мужчин, больных острой пневмонией, поступивших в госпиталь в первые двое суток от начала заболевания. В возрасте 20—30 лет было 38 человек, 31—40 лет — 23, 41—50 лет — 26, 51—60 лет — 37, более 60 лет — 16 человек. В зависимости от варианта основного лечения больные были распределены на три группы: I группа (70 человек) получала антибиотики без аскорбиновой кислоты (пенициллин принимали 25, стрептомицин — 15, пенициллин и стрептомицин — 15, тетрациклин — 15 человек); II группа (39 человек) принимала антибиотики и витамин С из расчета 50 мг на 100000 ЕД антибиотика (минимальная доза)¹, из них пенициллин получали 15, стрептомицин — 8, стрептомицин и пенициллин — 8, тетрациклин — 8; III группа (31 человек) лечилась антибиотиками в сочетании с аскорбиновой кислотой из расчета 100 мг на 100000 ЕД антибиотика (максимальная доза), из них принимали пенициллин 10, стрептомицин — 7, пенициллин и стрептомицин — 7, тетрациклин — 7.

Все больные находились в одинаковых условиях размещения, ухода, питания и получали комплексную терапию, включавшую антибиотики в следующих дозировках: пенициллин по 100000 ЕД через каждые 4 часа и стрептомицин по 500000 ЕД 1—2 раза в сутки внутримышечно; тетрациклин (окситетрациклин) по 100000 ЕД через каждые 4 часа перорально. Аскорбиновая кислота в порошке назначалась внутрь. Антибиотики и аскорбиновую кислоту больные получали в течение 10 дней.

При оценке эффективности применяемых методов лечения учитывались в динамике сроки нормализации температуры, РОЭ, количество лейкоцитов в периферической крови, сроки исчезновения влажных хрипов, длительность рентгенологически определяемых изменений в легких и средние сроки лечения.

¹ Минимальная и максимальная (оптимальная) дозы аскорбиновой кислоты в расчете на назначаемую дозу антибиотика выработаны нами экспериментальным путем на животных и проверены на здоровых людях—добровольцах,

Изучение динамики изменений содержания аскорбиновой кислоты в плазме крови и выделения ее с мочой начиналось с установления исходного уровня. Затем назначались антибиотики и на 5, 10, 15, 20, 30-й дни проводилось определение содержания витамина С в плазме крови (по методу Фармера и Абта) и моче (по методу Н. С. Железняковой). Полученные данные подвергли статистической обработке. Динамика концентрации аскорбиновой кислоты в плазме крови и моче в абсолютных среднеарифметических величинах представлена в табл. 1.

Таблица 1.

Группа	Количество больных	Уровень аскорбиновой кислоты в плазме крови в мг%						Выделение аскорбиновой кислоты с мочой в мг/час					
		исходный	на 5-й день	на 10-й день	на 15-й день	на 20-й день	на 30-й день	исходный	на 5-й день	на 10-й день	на 15-й день	на 20-й день	на 30-й день
I	70	0,73	0,42	0,41	0,57	0,62	0,68	0,68	0,52	0,42	0,42	0,45	0,65
II	39	0,73	0,58	0,62	0,65	0,71	0,76	0,63	0,56	0,53	0,56	0,59	0,63
III	31	0,71	0,70	0,76	0,79	0,80	0,82	0,67	0,69	0,69	0,71	0,72	0,92

Как видно из табл. 1, уровень витамина С в плазме крови и выделение ее с мочой подвержены значительным колебаниям в процессе лечения. Особенно выраженное снижение уровня аскорбиновой кислоты отмечается у больных I группы (до 56,16%). Причем нарастание дефицита витамина в организме идет параллельно длительности применения антибиотиков. Во II группе отмечено умеренное его снижение (до 79,45%), в III — баланс витамина С в организме практически не изменялся.

С 10-го дня лечения в связи с отменой антибиотиков и аскорбиновой кислоты, а следовательно, купированием острого воспалительного процесса в легких имеется тенденция к восстановлению дефицита витамина С в организме. Однако у больных I группы лишь к 30-му дню наблюдения содержание его в плазме крови достигало 93,15%, тогда как во II — уже к 20-му дню он составлял 97,26%. Миллиграмм-часовое выделение аскорбиновой кислоты с мочой в значительной степени отражает динамику ее уровня в крови.

Таким образом, курсовое применение терапевтических доз пенициллина, стрептомицина и тетрациклина вызывает у больных острой пневмонией значительное снижение содержания витамина С в крови и выделение его с мочой.

В литературе последних лет имеются сведения о значительном нарушении обмена витаминов у больных с заболеванием органов дыхания (Б. Х. Хамзалиев, 1956; А. А. Строганова, 1963; Р. Г. Воронина, 1965; О. И. Ласица, 1967; В. А. Новиков, 1967 и др.), а также о прямой зависимости тяжести, длительности течения и исхода заболевания от обеспеченности организма витаминами, в частности витамином С (З. М. Волынский, 1954; П. А. Алисов с соавт., 1960; С. М. Рысс, 1963; СИ. Ашбель с соавт., 1967 и др.). В связи с этим понятны те выраженные различия в динамике основных клинико-лабораторных показателей (в процентах), характеризующих течение острой пневмонии у различных групп больных (табл. 2).

Как видно из табл. 2, наиболее благоприятное течение острой пневмонии отмечается у той группы больных, которые наряду с антибиотиками принимали аскорбиновую кислоту, особенно в оптимальной дозе. У больных I группы, леченных антибиотиками без назначения аскорбиновой кислоты, нормализация клинических симптомов заболевания знат

Таблица 2

Группа	Всего больных	Суточная доза на одного больного		Нормализовалась температура к 10-му дню	К 18-му дню лечения нормализовались				Средняя длительность лечения
		витамина в тыс. ЕД	витамина С в мг		исчезли влажные хрипы	РОЭ	лейкоцитов	рентгенологическая картина в легких	
I	70	500—1600	—	77,14 ± 5,01	68,57 ± 5,54	58,57 ± 5,88	81,43 ± 4,67	67,14 ± 5,61	23,7 ± 0,38
II	39	500—1600	250—800 t p	94,87 ± 3,53	97,44 ± 2,52	94,87 ± 3,53	97,44 ± 2,52	84,82 ± 5,77	19,1 ± 0,73
				2,89 <0,01	4,73 <0,001	5,29 <0,001	3,03 <0,01	2,17 <0,05	5,8 <0,001
I	70	500—1600	—	77,14 ± 5,01	68,57 ± 5,54	58,57 ± 5,88	81,43 ± 4,67	67,14 ± 5,61	23,7 ± 0,38
III	31	500—1600	500—1600 t p	100,0 ± 0	100,0 ± 0	100,0 ± 0	100,0 ± 0	93,55 ± 4,41	15,1 ± 0,58
				4,55 <0,001	5,66 <0,001	7,04 <0,001	3,99 <0,001	3,70 <0,001	12,4 <0,001
II	39	500—1600	250—800	94,87 ± 3,53	97,44 ± 2,52	94,87 ± 3,53	97,44 ± 2,52	84,82 ± 5,77	19,1 ± 0,73
III	31	500—1600	500—1600 t p	100,0 ± 0	100,0 ± 0	100,0 ± 0	100,0 ± 0	93,55 ± 4,41	15,1 ± 0,58
				1,45 >0,05	1,01 >0,05	1,45 >0,05	1,01 >0,05	1,23 >0,05	4,7 <0,001

чительно затягивается. Это сопоставление дает возможность говорить о наличии дополнительного лечебного эффекта при введении витамина С больным острой пневмонией.

Анализ наших и литературных данных говорит о том, что острая пневмония (как и другие острые заболевания, в особенности связанные с микробной инвазией) вызывает резкое напряжение защитных механизмов организма и повышает тем самым интенсивность течения окислительно-восстановительных процессов, что в свою очередь увеличивает потребность организма в аскорбиновой кислоте. Применение антибиотиков ухудшает уже и без того критически сложившуюся ситуацию. Это зависит от ряда причин. Одной из них является то, что отмирание патогенного возбудителя сопровождается усилением интоксикации (за счет эндотоксина), т. е. дальнейшим напряжением окислительно-восстановительных реакций, а значит, и дальнейшим повышением потребности в витамине С. С другой стороны, общепринятой является точка зрения, согласно которой антибиотики в силу ослабления жизнедеятельности патогенного возбудителя создают благоприятные условия для мобилизации иммунобиологических механизмов организма, что опять-таки повышает его потребность.

Дополнительное введение аскорбиновой кислоты в этих условиях разрывает созданный порочный круг. Это дает возможность покрыть нужды в нем как для дальнейшей интенсификации обменных реакций, так и для беспрепятственного усиления иммунообразования. В результате реактивность организма возрастает, а длительность заболевания сокращается.

ВЫВОДЫ

1. В процессе лечения больных острой пневмонией антибиотиками (пенициллин, стрептомицин, тетрациклин) отмечается прогрессирующее снижение уровня аскорбиновой кислоты в плазме крови и уменьшение выделения ее с мочой. Нарастание дефицита витамина в организме идет параллельно с длительностью применения антибиотика.

2. У больных, леченных антибиотиками без дополнительного введения аскорбиновой кислоты, значительно замедляется процесс выздоров-

ления. Возможно, это является одной из причин затяжного течения и переход острой пневмонии в хроническую.

3. Для предупреждения развития дефицита витамина С в организме и профилактики различных связанных с этим осложнений лечение острых пневмоний указанными выше антибиотиками необходимо сочетать с одновременным назначением аскорбиновой кислоты, суточную дозу которой мы предлагаем рассчитывать, исходя из суточной дозы антибиотика. Минимальной дозой, по-видимому, следует считать 1 мг аскорбиновой кислоты на 2 тыс. ЕД антибиотика, максимальной — 1 мг на 1 тыс. ЕД.

4. Выбор минимальной или оптимальной дозы аскорбиновой кислоты при применении антибиотиков, очевидно, зависит от С-витаминной обеспеченности организма в каждом конкретном случае, что связано с сезонами года, характером питания и наличием естественных витаминов в пищевом рационе.

ЛИТЕРАТУРА

А ш б е л ь С. И., Хиль Р. Г., Юрьева М. А. О лечении профессиональных пневмосклерозов ингаляциями аэрозоля галаскорбина. В кн. «Материалы VI научн. сессии ВНИИВ МЗ СССР», 1967. Д а л ь-Б е р г И. И., Брызгалова В. А., Г е и н ц е Е. А., К о м а р е в ц е в Л. Н. О влиянии витаминов на иммуногенез. ВМЖ, 1959, №11. Железнякова Н. С. Часовое выделение с мочой аскорбиновой кислоты как показатель уровня обеспеченности ею организма. Гиг. и сан., 1951, № 12, Л и б о в А. Л. Побочные действия антибиотиков. Л., 1958. Мережинский В. О допустимых дозах витамина С. Медицинская газета, 1963, 2 декабря. Молчанов Н. С. Острые пневмонии. В кн. «Руководство по внутренним болезням», т. 3. М., 1964. Он же. Применение антибиотиков при пневмониях. В кн. «Клиническое применение антибиотиков». Л., 1966. Новиков В. А. О значении аскорбиновой кислоты и некоторых витаминов группы В при лечении больных хронической пневмонией. В кн. «Материалы VI научн. сессии ВНИИВ МЗ СССР», 1967. Р ы с с С. М. Витамины. М., 1963. Сильвестров В. П. Затянувшиеся пневмонии и их лечение. Л., 1968 и др.

Поступила в марте 1969 г.